

SOTSILOGIYADA YOSHLAR HUQUQIY IJTIMOYILASHUVI
NAZARIYALARINING ISHLAB CHIQLISHI JARAYONLARI VA TAHLILI

Yo'ldashev Shohruh Ilhomjon o'g'li

“Sotsiologiya” kafedrası Tayanch doktoranti

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Pochta indeksi: 100174, Universitet ko'chasi, 4 uy,

E-mail: shohruh.yoldashev.97@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10336278>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muallif yoshlarning ijtimoiylashuvini nazariy va amaliy jixatdan taxlil etgan xamda yoshlarning huquqiy madaniyatini o'zgartirishga nisbatan huquqshunoslar olimlarning fikrlarini o'rganib, yoshlar faoliyatida xuquqiy madaniyatni yangi bosqichga olib chiqqan xolda xuquqiy madaniyat va xuquqiy ong o'rtasidagi nisbatni tahlil etgan xamda ularning bir-biridan farq qiluvchi alohida, mustaqil konstruksiya ekanligini asoslab bergan.

Kalit so'zlar: xuquqiy madaniyat, ijtimoiylashuv, xuquqiy madaniyatni yangi bosqichga olib chiqish, xuquqiy ong, huquqiy shaklini o'zgartirish, ta'sis xujjatlari, davlat yoshlar huquqi, yoshlar madaniyati.

PROCESSES AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THEORIES OF YOUTH
LEGAL SOCIALIZATION IN SOCIOLOGY

Abstract. In this article, the author analyzed the socialization of young people from a theoretical and practical point of view, as well as studied the opinions of legal scholars regarding the change of legal culture of young people, and analyzed the relationship between legal culture and legal consciousness in the case of bringing legal culture to a new level in the activities of young people. justified that it is a separate, independent construction that differs from one another.

Keywords: legal culture, socialization, bringing legal culture to a new level, legal consciousness, changing the legal form, constituent documents, state youth law, youth culture.

ПРОЦЕССЫ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В СОЦИОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье автор проанализировал социализацию молодежи с теоретической и практической точки зрения, а также изучил мнения ученых-юристов относительно изменения правовой культуры молодежи, проанализировал взаимосвязь между правовой культурой и правосознанием. В случае вывода правовой культуры на новый

уровень в деятельности молодежи обосновано, что она представляет собой отдельную, самостоятельную конструкцию, отличающуюся одна от другой.

Ключевые слова: правовая культура, социализация, вывод правовой культуры на новый уровень, правовое сознание, изменение правовой формы, учредительные документы, государственное молодежное право, молодежная культура.

So'nggi o'n yilliklarda, Yangi O'zbekistonda va boshqa davlatlarda bo'lgani kabi, yoshlarning shakllanishiga va ularni tubdan o'zgaruvchan jamiyatga moslashishiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan tubdan yangi sotsializatsiya kanallari paydo bo'ldi. Ushbu kanallarning eng ahamiyatlisi quyidagilardir: mehnat bozori, tadbirkorlik instituti, ijtimoiy hayotning barcha sohalarini axborotlashtirish, yangi tipdagi jamiyat asoslarini uning asosiy xususiyatlari sifatida shakllantirish. Bunday sharoitda mehnat bozori mavjud bo'lgan talab va taklif bilan, shuningdek ushbu bozorga birinchi marta kirib kelgan va birinchi navbatda ma'lum bir yoshga ega bo'lgan yoshlarga taklif qilinishi mumkin bo'lgan bepul ish o'rinlari mavjudligi bilan bog'liq bo'lgan bozor munosabatlarining eng muhim ijtimoiy ko'rsatkichlaridan biriga aylanadi. Bilim darajasi, ikkinchidan, kelajakdagi ishlariga oid aniq istaklar. Aynan bozor yosh avlodlarning barcha fazilatlarini sinovdan o'tkazadi: axloqiy va ishbilarmonlik, ularning madaniy dunyosi va kasbiy mahorati. Yoshlarni faol iqtisodiy hayoti davomida talab qilinadigan va oxir-oqibat dunyo bilan, sheriklar bilan mumkin bo'lgan aloqalarni aniqlaydigan, shuningdek doimiy o'zgaruvchan jamiyatda va hayotning beqaror sharoitida ishlash qobiliyatini shakllantiradigan bunday ijtimoiy fazilatlar bilan "ta'minlash" darajasi. Biroq, bu maqsad yoshlarning ijtimoiylashuvi amalga oshiriladigan jamiyatning barcha institutlari oldida turibdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, telekommunikatsiyalarning ta'sirini salbiy va ijobiy deb baholash mumkin. Bir tomondan, telekanallarning tijoratlashtirilishi zo'ravonlik, tajovuz va shafqatsizlikka to'yingan televizor ekranlarida past sifatli G'arb filmlarining ustun bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari, reklamalar ekranda muhim o'rin tutadi. Boshqa tomondan, yangi turdagi video dasturlarning paydo bo'lishi yoshlarga ham darslarda, ham dunyoqarashini kengaytirishda, bilimlarning yangi ufqlarini ochishda yordam beradi. Yangi turdagi axborot maydoni ijtimoiy hayotning barcha sohalarini qamrab oladi, turli ijtimoiylashuv institutlaridagi ijtimoiylashuv jarayonlariga ta'sir qiladi.

Shunday qilib, yuqorida aytilganlarning barchasidan, yoshlar ijtimoiylashuvining yangi kanallari orasida ommaviy axborot vositalari va Internet eng katta ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida umumiy xulosa qilish mumkin. Audiovizual dunyo ijtimoiylashuvining kuchli kanallari

rolini o'ynaydi: televizor, reklama, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining o'yin texnologiyalari, shuningdek tubdan o'zgargan ijtimoiy tashkilotlar faoliyati. Yosh avlodlarning zamonaviy ma'naviy madaniyatida global, mintaqaviy va mahalliy an'analardan farqli o'laroq rivojlanib bormoqda va buni yoshlar bilan ishlash jarayonida hisobga olish zarur.

Ushbu ijtimoiy omillarning ta'siri haqida gapirganda, ular yoshlarni ijtimoiylashtirishning maxsus refleksiv mexanizmi orqali namoyon bo'lishini ta'kidlash kerak. Ushbu mexanizm uning ichki dialogi, o'ziga xos avtokommunikatsiya vazifasini bajaradi, uning doirasida ular ijtimoiy omillar tomonidan ularga "taklif qilingan" me'yorlar, standartlar, qadriyatlar, qoidalarni tahlil qiladi, baholaydi, qabul qiladi yoki rad etadi. O'zi bilan o'zi bo'lgan ushbu suhbatni, ehtimol, ikki xil yo'l bilan taqdim etish mumkin: boshqa odamlar bilan ruhiy suhbat sifatida (ular go'yo ijtimoiylashuvning ijtimoiy omillarini ifodalaydi: oila, do'stona mikro muhit, jamoat muassasalari va tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, mehnat va o'quv jamoalari va boshqalar). va turli xil o'zlik bilan.

Sotsiologlarning fikriga ko'ra sotsializatsiyaning nafaqat refleksiv, balki boshqa mexanizmlari ham mavjud. Shu bilan birga, bunday mexanizmni shaxslar ichidagi omillar bilan ijtimoiy muhit sharoitlarini tavsiflovchi omillarning ma'lum birlashuvi, "birlashishi" deb tushunish kerak. Shu ma'noda, ular an'anaviy mexanizm, ya'ni yoshlar tomonidan me'yorlar, qadriyatlar, oilaviy xulq-atvor me'yorlarini, eng yaqin ijtimoiy muhitni (o'rtoqlik, professional, bo'sh vaqt va boshqa) o'zlashtirish jarayoni. Ular ijtimoiylashuvning shaxslararo mexanizmini chaqirishadi, bu esa yosh odam va "muhim odamlar" (ota-onalar, o'qituvchilar, hurmatli kattalar, tengdosh do'stlar) o'rtasidagi aloqa jarayonini anglatadi. Bu yerda, shu bilan birga, ma'lum bir ijtimoiy guruhlar va tashkilotlarning "muhim odamlari" bilan aloqa qilish va ularning ijtimoiylashuvchi shaxsga ta'siri ushbu guruh yoki umuman tashkilot tomonidan ko'rsatiladigan ta'sir bilan bir xil emasligini ta'kidlash kerak.

Yoshlarni ijtimoiylashtirishning yana bir mexanizmi stilize deb nomlangan, chunki bu ma'lum bir submulturaga xos bo'lgan odamlar guruhining turmush tarzi bilan bog'liq - ayrim yoshlar guruhlari uchun xos bo'lgan axloqiy, psixologik va xulq-atvor xususiyatlari majmuasi. Subkultura uzoq vaqt davomida kuchli ijtimoiylashuv omiliga aylanishi mumkin, chunki uning tashuvchilari ma'lum bir shaxs uchun mos yozuvlar guruhining vakillari bo'lib chiqadi.

Ijtimoiylashtirishning institutsional mexanizmi haqida alohida to'xtalish kerak, bu atamadan kelib chiqadigan bo'lsak, shaxsning ushbu maqsad uchun maxsus yaratilgan ijtimoiy institutlar bilan o'zaro aloqasi jarayonida ijtimoiylashishini anglatadi va o'z faoliyati davomida bir vaqtning o'zida buni amalga oshiradi. Birinchisi, birinchi navbatda, ta'lim va tarbiya muassasalarini,

ikkinchisi - ishlab chiqarish, siyosiy, ma'rifiy, diniy, dam olish muassasalari, ommaviy axborot vositalari va boshqalarni o'z ichiga olishi kerak.

Ijtimoiy institutlarning yoshlarni sotsializatsiya jarayoni uchun ahamiyati, avvalo, ularning ta'siri ostida, taklif qilingan xulq-atvor naqshlari natijasida ma'lum ijtimoiy rollar, me'yorlar, qadriyatlarning o'zlashtirilishidan iboratdir. Albatta, birinchi navbatda, shaxsga oila, ta'lim va tarbiya institutlari eng katta ta'sir ko'rsatadi. Biroq, sotsializatsiya vazifalari nuqtai nazaridan ular o'z funktsiyalari bo'yicha bir xil emas. Agar oilada inson ijtimoiy-madaniy standartlarni va umumbashariy me'yorlar va qadriyatlarni o'zlashtirsa, u holda ta'lim muassasalari doirasida bilim, unda to'plangan ijtimoiy tajriba, shaxsning qobiliyatlari va sovg'alarini ro'yobga chiqarish rivojlanadi. 1

Shunday qilib, biz xulosa qilishimiz mumkinki, yosh odam konkret tarixiy jamiyat a'zosi sifatida belgilaydigan ijtimoiy fazilatlari rivojlanib borishi bilan shaxs sifatida shakllanadi. Kelajakdagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni hisobga olgan holda yosh avlodning ijtimoiylashuvi faol bo'lishi kerak. Ijtimoiylashuvning kamida uchta tizimi mavjud - yoshlarning kattalar dunyosiga "o'sishi". Birinchisi, yo'naltirilgan sotsializatsiya deb ataladi. U ijtimoiy tizim tomonidan yaratilgan. Ikkinchisi - "o'z-o'zidan" tizim ijtimoiylashuv. Bunga, odatda, "ko'cha" so'zi (bolalar va o'spirin kompaniyalari) bilan umumlashtiriladigan barcha narsalar, ommaviy axborot vositalari, kitoblar, san'at va h.k.larning ta'siri kiradi. Uchinchi tizim esa shaxsning o'z-o'zini tarbiyalashidir, uning asosli qarorlar qabul qilish qobiliyati.

Ijtimoiylashuvning barcha mexanizmlari u yoki bu tarzda uchta guruh muammolarini hal qilish bilan bog'liq: ijtimoiy-psixologik, tabiiy-madaniy va ijtimoiy-madaniy. Ijtimoiy-psixologik muammolar yoshlarning o'z-o'zini anglashini shakllantirish, ularning o'zini o'zi belgilashi, o'zini o'zi anglashi, o'zini o'zi tasdiqlashi va rivojlanishi bilan bog'liq. Yoshlik bosqichida ushbu ijtimoiylashuv muammolari alohida, o'ziga xos tarkibga ega, ularni hal qilishning turli usullari mavjud.

Tabiiy va madaniy muammolar zamonaviy o'zbek jamiyatidagi yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayoniga ham ta'sir qiladi. Uning mazmuni insonning ma'lum darajada jismoniy va jinsiy rivojlanish darajasiga erishishi bilan bog'liq. Ushbu muammolar ko'pincha mintaqaviy farqlarga taalluqlidir, chunki jismoniy va jinsiy yetuklik darajasi sezilarli darajada farq qilishi mumkin: janubda ular shimolga qaraganda ancha yuqori. Ijtimoiylashuvning tabiiy va madaniy muammolari turli madaniyatlarda, etnik guruhlarda, mintaqalarda erkaklik va ayollik standartlarining shakllanishiga ham ta'sir qilishi mumkin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar vazirligi U. Tadjixanov, A. Saidov "Xukukiy madaniyat nazariyasi" Ikki tomli, 2-tom. 1998 y.
3. Saidov A. Zamonaviy konstitutsionalizm: Milliy va xorijiy tajriba // <https://xs.uz/uzkr/post/zamonavijkonstitutsionalizm-millij-va-khorizhij-tazhriba>
4. Kovaleva I. V. Rossiya jamiyati tushunchalarida huquqiy madaniyatning qadriyatlarini kech XIX- XX asr boshlari, 2002 yil, V. Novgorod (003298).
5. Kostenko A.N. Madaniyat va huquq - yovuzlikka qarshi. - Kiev: Atika, 2008. - 352 b. (Ukrain tilida).
6. Krapivinskiy S. E. Falsafaning umumiy kursi: falsafiy bo'lmagan mutaxassisliklar talabalari va aspirantlari uchun darslik. - Volgograd: Volgograd nashriyoti davlat universiteti, 1998.
7. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi milliy qonunlar bazasi, Adliya vazirligi sayti.
8. www.minjust.uz – O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy sayti.
9. www.uza.uz – O'zbekiston milliy axborot agentligi.
10. www.pfru.uz – Respublika tibbiy ijtimoiy ekspertiza inspeksiya.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH